

DIPLOMA

TA'LIM FIDOYILARI

RESPUBLIKA ILMIY JURNALIDA

B. N. Tursunov

EKOLOGIK MUAMMOLAR VA ULARNING JAMIYAT TARAQQIYOTIGA TASIRI

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

Bosh muharrir:
A.A. Abdurahmonov

2023/IYUN

★ ★ ★ ★ ★
HONORED
MENTION
★ ★ ★ ★ ★

YOUR
SEAL